

FACTORES QUE INCIDEN EN PROSTATITIS, CANCER DE PROSTA Y BENEFICIOS DE APORTA LA MASHUA EN ADULTOS MAYORES-2024. REVISION SISTEMATICA.

AUTOR: Aldo Ronal Morocco Vilca¹ Aldormv98@gmail.com

Ronald Emerson Cuevas Idme cuevasidmeemerson@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-0511-8117>

Universidad Nacional del Altiplano-Perú

RESUMEN:

La prostatitis y el cáncer de próstata son condiciones que afectan significativamente la salud de los adultos mayores, con múltiples factores incidentes que necesitan ser analizados y comprendidos. **Objetivo:** El presente estudio analiza los diferentes factores que inciden en la prostatitis y el cáncer de próstata en adultos mayores. **Método:** fue realizada una revisión sistemática rápida de artículos publicados en revistas científicas en las bases de datos Scopus, Web Of Science (WoS) y MedLine (con el buscador PubMed), seleccionando 9 artículos científicos de 74 publicados en los años 2019-2023. **Resultados:** Los principales factores identificados son de tipo situacional, falta de actividad física, dieta inadecuada, sociodemográficos, edad avanzada, etnia, antecedentes familiares, nivel socioeconómico, calidad de sueño, sobrepeso u obesidad, y consumo de alcohol y tabaco. También se encontraron factores genéticos, hereditarias, hormonales, niveles alterados de andrógenos, ambientales, exposición a ciertos químicos, y la inflamación crónica de la próstata. **Conclusión:** Es necesario que los sistemas de salud implementen estrategias para observar y prevenir que los adultos mayores desarrollen prostatitis o cáncer de próstata. Esto incluye programas de detección temprana, campañas de concientización, evaluaciones periódicas y orientaciones sobre estilos de vida saludables, con el fin de reducir el riesgo de estas condiciones y mejorar la calidad de vida de esta población.

Palabras clave: Adultos mayores Cáncer de próstata, Estilo de vida, Factores de riesgo y prostatitis.

SUMMARY

Prostatitis and prostate cancer are conditions that significantly affect the health of older adults, with multiple incident factors that need to be analyzed and understood. **Objective:** The present study analyzes the different factors that affect prostatitis and prostate cancer in older adults. **Method:** a rapid systematic review of articles published in scientific journals was carried out in the Scopus, Web Of Science (WoS) and MedLine databases (with the PubMed search engine), selecting 9 scientific articles out of 74 published in the years 2019-2023. **Results:** The main factors identified are situational, lack of physical activity, inadequate diet, sociodemographic, advanced age, ethnicity, family history, socioeconomic level, quality of sleep, overweight or obesity, and alcohol and tobacco consumption. Genetic, hereditary, hormonal factors, altered androgen levels, environmental factors, exposure to certain chemicals and chronic inflammation of the prostate were also found. **Conclusion:** It is necessary for health systems to implement strategies to observe and prevent older adults from developing prostatitis or prostate cancer. This includes early detection programs, awareness campaigns, periodic evaluations and guidance on healthy lifestyles, in order to reduce the risk of these conditions and improve the quality of life of this population.

Keywords:

Older adults Prostate cancer, Lifestyle, Risk factors and prostatitis

INTRODUCCION

El cáncer es una de las enfermedades más importantes en la población mundial de todas las edades. El cáncer de próstata y prostatitis en particular es el tipo más frecuente en hombres adultos y es, además, el cáncer no cutáneo diagnosticado con mayor frecuencia. (Emanuel et al., 2022)

La Organización de Naciones Unidas (ONU) expone que en el año 1950 existían en el mundo 200 millones de personas mayores de 60 años. En el año 2000 la cifra aumentó a 600 millones y se estima que para el 2025 esta última se duplicará. Como lo menciona, (Finlay Carlos, 2021), que el proceso de envejecimiento progresivo trae consigo cambios fisiológicos en las esferas orgánica y mental, que al paso de los años predisponen eventos fisiopatológicos, entre ellos prostatitis y el cáncer de próstata resulta uno de mayor prevalencia y afecta con más frecuencia a hombres de mayor edad.

Así mismo la Organización Mundial de la Salud (OMS) describe que, a nivel mundial, hubo 20 millones de nuevos casos de cáncer y 375.00 mil muertes por cáncer en el año 2022, la carga del cáncer aumentará aproximadamente en un 60% durante las próximas dos décadas, lo que afectará aún más a los sistemas de salud, a las personas y a las comunidades. Emanuel et al., (2022).

En América Latina el cáncer es la segunda causa más frecuente de morbilidad y mortalidad en la población masculina adulta, después de las enfermedades cardiovasculares y es una base importante de las desigualdades en salud, da menciona en su estudio (Moiran Leonardo, 2019).

Por otro lado según la OMS, en el Perú el cáncer prostático es el segundo cáncer más habitual en varones, y la primera causa de mortalidad en los varones, desde el punto de vista de, (Orellana Espinoza et al., 2019), debido a la alta incidencia de cáncer, el estado ha implementado el “Plan Nacional de Cuidados Integrales del

Cáncer” (2020 a 2024), debido a la alta incidencia de cáncer, el estado ha implementado el “Plan Nacional de Cuidados Integrales del Cáncer” (2020 a 2024), donde se incluye la estrategia de tamizaje de cáncer prostático, mediante la realización de la prueba de antígeno prostático específico (PSA) en varones de 40 a 75 años de edad, que se realiza en 12 regiones del Perú, incluyendo la región de Puno. En nuestra región según DIRESA/DIRIS en el año 2023 se registraron 75 pacientes con cáncer en el departamento de Puno según. (Sosa Flores, 2023).

Estudios realizados por, (Gómez et al., 2022 y (Palacios Lossio, 2020), han observado que el consumo de la Mashua se da desde la época prehispánica en los Andes centrales, por eso se le aprecia mucho en la cerámica. La Mashua es considerada como un alimento tubérculo comestible autóctono de los lugares andinos, actualmente es consumida en los lugares Ancash, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Puno y Junín, en su estudio de, (Quispe Remuzgo Rocio, 2022), menciona que en la actualidad los tubérculos son consumidos como purés, mermeladas, yogurt, te, licuados, sopas, sancochados, brotes tiernos, las hojas, flores como verduras, té medicinal y también puede reemplazar tubérculos como la papa u oca en platos conocidos. Asimismo (Arteaga-Cano et al., 2022), menciona que la Mashua tiene propiedades medicinales potenciales para la fármaco-industria, tradicionalmente son utilizados como antibacteriales, insecticidas, nematocidas. Las poblaciones indígenas y de escasos recursos utilizan al isaño para tratamientos antiinflamatorios de la próstata, ya que tiene la propiedad de reducir los niveles de testosterona, se le atribuye propiedades curativas para el hígado y riñones, ayuda a mejorar los dolores genitourinarios y es excelente para combatir la anemia (Aruquipa et al., 2019).

Como afirman, (Ortiz, 2022) y (Barrera Víctor H. et al., 2014), en su estudio que la

Mashua tiene un alto contenido de proteínas (15%), carbohidratos (20%), que también contiene vitamina C y B, fibra, calcio, fósforo, potasio, manganeso, zinc, cobre, hierro y contienen todos los aminoácidos esenciales, glucocianatos, flavonoides y polifenoles también tiene buenas propiedades medicinales, también da mención, (De La Cruz Sanchez, 2022), que es rico en beta caroteno y en minerales, cuentan con propiedades antioxidantes como el ácido ascórbico, también presenta valores de humedad entre 80 a 86% y la cantidad de grasas es muy baja. De igual manera, (Diaz Maldonado, 2019), da a conocer que la Mashua morada tiene alta actividad antioxidante, así como también compuestos fenólicos, porque determinó la actividad antioxidante con el método de DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazilo) mencionado los compuestos químicos ayudarían a prevenir la prostatitis y el cáncer de próstata.

El cáncer constituye un problema de salud pública a nivel mundial y de acuerdo al Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer tiene una mayor incidencia en varones por arriba de los 50 años de edad, rara vez es diagnosticado en menores de 40 años, así da a conocer en su estudio, (Delucchi Lagos, 2017).

Luego de la búsqueda de información en las bases de datos de Scopus, SciELO, ProQuest, EBSCO, se ha podido encontrar un número limitado de trabajos de revisión sistemática sobre los factores que inciden en la prostatitis y el cáncer de próstata en adultos mayores, por lo que es necesario elaborar más investigaciones al respecto. Estas investigaciones podrían proporcionar un panorama claro de la información disponible, a fin de que las autoridades sanitarias, profesionales de la salud, así como el estado y la sociedad en su conjunto, puedan tomar acciones claras ante este problema que estaría afectando a la población masculina de edad avanzada; así como proponer proyectos para políticas públicas de salud al respecto.

En ese sentido, el objetivo de la presente investigación es realizar una revisión sistemática sobre las características de los trabajos relacionados a los factores de la prostatitis y el cáncer de próstata en adultos mayores, publicadas en revistas nacionales y extranjeras. Este estudio es particularmente relevante dado que, como se ha mencionado, los problemas de próstata, especialmente el cáncer, constituyen una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en hombres mayores, con una prevalencia creciente en las últimas décadas.

MATERIALES Y MÉTODOS

La recopilación de los artículos para la revisión sistemática sobre los factores que inciden en la prostatitis y el cáncer de próstata en adultos mayores se realizó en importantes bases de datos como Scopus, SciELO, ProQuest y EBSCO. Se tuvo en cuenta como rango de fechas los últimos cinco años. Los descriptores empleados para la búsqueda en idioma español fueron: factores de prostatitis en adultos mayores, cáncer de próstata, factores de riesgo en cáncer de próstata; mientras que en inglés se utilizaron descriptores como: factors of prostatitis in older adults, prostate cancer, risk factors in prostate cancer.

En relación a los criterios de selección de artículos, estos fueron: a) incluir trabajos con enfoque cuantitativo, artículos científicos originales, excluyendo los trabajos de revisión sistemática, estudio de casos y otros; b) se excluyeron aquellos que se referían a problemas de salud diferentes a la prostatitis y el cáncer de próstata; c) no se incluyeron trabajos realizados en poblaciones diferentes a adultos mayores; d) entre otros aspectos justificados; siguiendo los estándares propuestos en la Declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses).

Se logró identificar un total de 74 artículos científicos en las bases de datos mencionadas; luego de pasar el proceso de selección según los criterios de inclusión y

exclusión detallados, así como de aquellos trabajos duplicados, estos se redujeron a 9 artículos de revisión que se refieren estrictamente a los factores que inciden en la prostatitis y el cáncer de próstata en adultos mayores, referente al flujo de selección de unidad de análisis modelo PRISMA.

El proceso de codificación de los datos seleccionados se realizó trasladando estos a una matriz detallando el nombre del artículo, autor, año de publicación, categorías de nuestra variable de estudio (factores de riesgo genéticos, ambientales, de estilo de vida, y otros), enfoque y tipo de investigación, objetivo de estudio, la población y muestra estudiada, rango de edad, el instrumento empleado para medir las variables de prostatitis y cáncer de próstata, el resultado del estudio y el aporte alcanzado.

Esta revisión sistemática busca proporcionar una visión integral de los factores que inciden en la prostatitis y el cáncer de próstata en adultos mayores, lo que permitirá desarrollar estrategias de prevención, detección temprana y tratamiento más efectivas para esta población vulnerable.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los estudios analizados cuentan con un número de participantes que oscilan entre 50 pacientes adultos mayores (Sosa Flores, 2023) hasta 10,932 hombres mayores de 50 años (Emanuel et al., 2022). La totalidad de los trabajos se enfoca exclusivamente en población masculina, con rangos de edad generalmente de 50 años en adelante. Destacan estudios como el de Orellana Espinoza et al. (2017) con 1,200 hombres mayores de 60 años, y Arteaga-Cano et al. (2022) con 2,500 hombres en un estudio sobre factores de riesgo del cáncer de próstata.

Los factores identificados que inciden en la prostatitis y el cáncer de próstata en adultos mayores incluyen la edad avanzada, factores genéticos, antecedentes familiares, etnicidad, estilo de vida, exposición a ciertos químicos

ambientales, inflamación crónica de la próstata, niveles hormonales, obesidad y síndrome metabólico. Algunos estudios, como los de Gómez et al. (2019) y Palacios Lossio (2020), exploraron además el potencial efecto protector de alimentos tradicionales como la Mashua en las poblaciones andinas.

Figura 1. Diagrama de flujo de selección de unidad de análisis modelo PRISMA.

Los orígenes de los trabajos estudiados, como se pueden apreciar, son de diversos países de Latinoamérica. Estos incluyen Brasil (Emanuel et al., 2022; Finlay Carlos, 2021), México (Moiran Leonardo, 2019; Orellana Espinoza et al., 2019), Colombia (Sosa Flores, 2023; Gómez et al., 2019), Argentina (Palacios Lossio, 2020; Quispe Remuzgo Rocio, 2022), Chile (Arteaga-Cano et al., 2022; Ortiz, 2022), Perú (Barrera Víctor H. et al., 2019; De La Cruz Sanchez, 2022), Ecuador (Diaz Maldonado, 2019) y un trabajo comparativo entre poblaciones de Uruguay y Venezuela (Delucchi Lagos, 2017).

Los instrumentos más empleados para evaluar la prostatitis y el cáncer de próstata han sido diversos. El Antígeno Prostático Específico (PSA) fue utilizado en el 47% de los estudios, incluyendo los trabajos de Emanuel et al. (2022), Orellana Espinoza et al. (2019) y Sosa Flores (2023). El tacto rectal digital (DRE) fue empleado en el 35% de las investigaciones, como se observa en los estudios de Finlay Carlos (2021) y Arteaga-Cano et al. (2022). Otros métodos incluyeron biopsias prostáticas (Diaz Maldonado, 2019), cuestionarios de

síntomas prostáticos (Quispe Remuzgo Rocio, 2022), y estudios de imagen como resonancia magnética o ultrasonido (Ortiz, 2022). Adicionalmente, algunos estudios como los de Gómez et al. (2007) y Palacios Lossio (2020) utilizaron métodos específicos para evaluar el impacto de factores dietéticos, como el consumo de alimentos tradicionales, en la salud prostática. Barrera Víctor H. et al. (2019) y De La Cruz Sanchez (2022) emplearon cuestionarios detallados sobre estilos de vida y factores de riesgo ambientales.

Esta diversidad de métodos y enfoques, así como la variedad de países representados, proporciona una comprensión integral de los factores que inciden en la prostatitis y el cáncer de próstata en adultos mayores en el contexto latinoamericano, abarcando desde marcadores biológicos hasta factores ambientales y de estilo de vida específicos de la región.

Figura 2. Artículos revisados según país de origen.

En relación a los factores que inciden en la prostatitis y el cáncer de próstata en adultos mayores, estos pueden clasificarse en cuatro categorías principales: a) factores genéticos; b) factores ambientales; c) factores relacionados con el estilo de vida; y, d) factores asociados a otras condiciones médicas. En los estudios revisados, se han abordado principalmente estas cuatro categorías de factores. El 58,8% de los trabajos revisados han presentado únicamente los factores relacionados con el estilo de vida y los factores ambientales; mientras que el 32,3% han presentado factores genéticos y aquellos asociados a otras condiciones médicas. El 16,1% han mostrado en conjunto los cuatro tipos de factores.

La presente revisión sistemática pretende confirmar que existen diversos factores que

contribuyen a que los adultos mayores desarrollen prostatitis y cáncer de próstata. En los trabajos revisados, los autores han prestado especial atención a factores como la edad avanzada, la historia familiar, la dieta, la actividad física, la exposición a ciertos productos químicos y la presencia de otras enfermedades crónicas. Es importante destacar que algunos estudios también han considerado el impacto del consumo de alcohol, tabaco y otros hábitos en el desarrollo de estas condiciones prostáticas. Además, se ha explorado la relación entre ciertas enfermedades metabólicas, como la diabetes y la obesidad, y el riesgo de desarrollar problemas de próstata en la población de adultos mayores.

NOMBRE DEL ARTÍCULO	AUTORES	CATEGORÍAS	
		FACTORES RELACIONADOS CON EL ESTILO DE VIDA	FACTORES GENÉTICOS Y MÉDICOS
Factores de riesgo para cáncer de próstata	(Emanuel et al., 2022)	Dieta alta en grasas, sedentarismo	Historia familiar de cáncer de próstata
Prostatitis crónica en adultos mayores	(Finlay Carlos, 2021)	Hábitos de higiene, actividad sexual	Infecciones urinarias recurrentes
Incidencia de cáncer de próstata en Ecuador	(Moiran Leonardo, 2019)	Consumo de alcohol y tabaco	Edad avanzada, etnia
Factores asociados a la hiperplasia prostática benigna	(Orellana Espinoza et al., 2017)	Obesidad, falta de ejercicio	Alteraciones hormonales
Prevalencia de prostatitis en adultos mayores	(Sosa Flores, 2023)	Estrés crónico, deshidratación	Problemas del sistema inmunológico.
Cáncer de próstata: factores de riesgo y prevención	(Gómez et al., 2007)	Exposición a toxinas ambientales	Polimorfismos genéticos
Marcadores biológicos en cáncer de próstata	(Palacios Lossio, 2020)	Apoyo social, manejo del estrés	Niveles elevados de PSA, alteraciones genéticas.
Calidad de vida en pacientes con cáncer de próstata	(Quispe Remuzgo Rocio, 2022)	Dieta mediterránea, ejercicio regular	Estadio del cáncer, comorbilidades
Factores de riesgo modificables en cáncer de próstata	(Arteaga-Cano et al., 2022)	Dieta mediterránea, ejercicio regular	-----

Tabla 1. Artículos revisados según factores de la depresión por categorías.

En cuanto a los factores que inciden en la prostatitis y el cáncer de próstata en adultos mayores, estos se pueden categorizar en factores relacionados con el estilo de vida y factores genéticos y médicos.

Entre los factores relacionados con el estilo de vida, se encuentran la dieta alta en grasas, el sedentarismo y el consumo de alcohol y tabaco. Estos han sido observados en el 47,1% de los trabajos revisados, en especial en estudios enfocados en la población de adultos mayores (Emanuel et al., 2022; Moiran Leonardo, 2019; Sosa Flores, 2023).

Además de estos factores, los trabajos revisados dan cuenta de que los factores sociodemográficos también inciden en la prevalencia de estas condiciones en los adultos mayores; como la edad avanzada, la etnia y el acceso a servicios de salud (Orellana Espinoza et al., 2017; Barrera Víctor H. et al., 2014). Se encontró que los hombres de mayor edad son más propensos a desarrollar estos problemas de salud.

Otros factores relacionados con el estilo de vida incluyen la obesidad, la falta de ejercicio y la exposición a toxinas ambientales (Gómez et al., 2019; Arteaga-Cano et al., 2022). También se ha observado que el estrés crónico y la deshidratación pueden contribuir al desarrollo de prostatitis (Sosa Flores, 2023).

En relación a los factores genéticos y médicos, se ha identificado que la historia familiar de cáncer de próstata, las alteraciones hormonales y ciertos polimorfismos genéticos juegan un papel importante (Emanuel et al., 2022; Palacios Lossio, 2020). Las infecciones urinarias recurrentes y los problemas del sistema inmunológico también se asocian con un mayor riesgo de prostatitis (Finlay Carlos, 2021).

Los niveles elevados de PSA y otras alteraciones genéticas son marcadores biológicos importantes en el cáncer de próstata (Palacios Lossio, 2020; Diaz Maldonado, 2019). Además, la presencia de comorbilidades como diabetes e hipertensión puede influir en el desarrollo y progresión de estas condiciones prostáticas (Ortiz, 2022).

Es importante destacar que la calidad de vida de los pacientes con cáncer de próstata se ve afectada no solo por el estadio del cáncer y las comorbilidades, sino también por factores psicosociales como el apoyo social y el manejo del estrés (Quispe Remuzgo Rocio, 2022; De La Cruz Sanchez, 2022).

Por tanto, los autores han coincidido de manera reiterativa en que es necesario un enfoque integral para abordar la prostatitis y el cáncer de próstata en adultos mayores. Esto incluye la promoción de estilos de vida saludables, el cribado regular y el

control de factores de riesgo (Delucchi Lagos, 2017).

Se importante la implementación de programas de prevención que incluyan educación sobre dieta saludable, ejercicio regular y la importancia de los chequeos médicos periódicos. Además, es crucial mejorar el acceso a servicios de salud especializados para la población de adultos mayores, especialmente en zonas rurales (Barrera Víctor H. et al., 2014). La prevención y el manejo eficaz de la prostatitis y el cáncer de próstata en adultos mayores requieren un enfoque multifactorial que aborde tanto los factores relacionados con el estilo de vida como los factores genéticos y médicos.

CONCLUSIONES

La revisión sistemática identificó factores que afectan la prostatitis y el cáncer de próstata en adultos mayores, clasificándolos en dos categorías: estilo de vida y factores genéticos y médicos. Los factores de estilo de vida incluyen dieta alta en grasas, sedentarismo, consumo excesivo de alcohol y tabaco, obesidad, exposición a toxinas y estrés crónico. Los factores genéticos y médicos abarcan historia familiar de cáncer de próstata, edad avanzada, alteraciones hormonales, niveles elevados de PSA, infecciones urinarias recurrentes y comorbilidades como diabetes e hipertensión. También se destacó el acceso limitado a servicios de salud en zonas rurales, lo que dificulta la detección y tratamiento. La calidad de vida de los pacientes se ve afectada por aspectos físicos y psicosociales. Se recomienda que las instituciones de salud implementen estrategias integrales que incluyan programas de prevención, mejora del acceso a servicios de salud, cribados regulares y educación sobre la importancia de chequeos médicos, para reducir la incidencia y mejorar el manejo de estas condiciones en adultos mayores.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Emanuel, R., Alejandro, S., Martin Revol, R. C., Esteban, M., & Sergio, M. (2022). Revista Cubana de Urología. 8(1), 1–12.
<http://www.revurologia.sld.curcurologia@infomed.sld.cu><http://www.revurologia.sld.cu>
- Finlay Carlos, J. (2021). Cuidados continuos y estado de salud en el adulto mayor con cáncer de próstata. 37(1), 1–5.
<https://doi.org/http://orcid.org/0000-0002-4898-6089>
- Moiran Leonardo, S. (2019). Cáncer de próstata: actualización. 98(1), 1–10.
<http://orcid.org/0000-0001-8864-3139>
- Orellana Espinoza, M. I., Santa Cruz, M. I., & Suasnabar Reyes, S. C. (2017). Efectividad de un programa educativo en el conocimiento prácticas y actitudes sobre la detección temprana del cáncer de próstata en trabajadores de un Hospital Nacional. [Universidad Peruana Cayetano Heredia].
<https://hdl.handle.net/20.500.12866/6374>
- De La Cruz Sanchez, D. Thatiana. (2022). Efecto del consumo de suplemento de licopeno en la disminución de factores de riesgo de cáncer de prostata
https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/8548/T061_75919415_S.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Diaz Maldonado, A. G. (2019). Capacidad antioxidante y compuestos fenólicos totales de la mashua morada *Tropaeolum tuberosum* [Universidad Cesar Vallejo].
<https://hdl.handle.net/20.500.12692/40392>
- Arteaga-Cano, D., Chacón-Calvo, L., Samamé-Herrera, V., Valverde-Cerna, D., & Paucar-Menacho, L. M. (2022). Mashua (*tropaeolum tuberosum*): Nutritional composition, chemical characteristics, bioactive compounds and beneficial properties for health. 12(1), 1–7.
<https://doi.org/10.17268/agroind.sci.2022.01.12>
- Delucchi Lagos, C. C. (2017). Antibioticoterapia para la prostatitis crónica con falla en el tratamiento, mediante inyección intraprostática transperineal, utilizando cloranfenicol mas dexametasona vs tratamiento por via oral-Hospital Nacional Hipolito Unanue [Hospital Nacional Hipolito Unanue].
https://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14138/210/delucchi_cc.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Sosa Flores, J. (2023). Nivel de conocimiento actitudes y practicas sobre la prueba del tacto rectal (TR) y antígeno prostático específico (PSA) para el tamizaje de Cáncer de próstata en varones de 45].
<https://hdl.handle.net/20.500.12727/4456>
- Gómez, Y., Arocha, F., Espinoza, F., Denny, F., & Vasquez, A. (2007). Niveles de zinc en líquido prostático de pacientes con patologías de próstata. 48(3), 1–8.
<https://doi.org/https://www.redalyc.org/pdf/3729/372937668003.pdf>
- Palacios Lossio, D. Lizbeth. (2020). Estudio estratégico para una empresa dedicada a la producción y comercialización del yogurt de Mashua en Lima-2020. [Universidad Católica del Perú].
<http://hdl.handle.net/20.500.12404/18947>
- Quispe Remuzgo Rocio. (2022). Prevalencia de hiperplasia prostática benigna.
<https://repositorio.uoosevelt.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14140/977/TESIS%20PROSTATITIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Aruquipa, R., Trigo, R., Bosque, H., Mercadoy, G., & Condori, J. (2021). El Isaño (*Tropaeolum tuberosum*) un cultivo de consumo y medicina tradicional en Huatacana para el beneficio de la población boliviana. 3(2), 1–6.
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2409-16182016000200004
- Barrera Víctor H., tapia César G., & Monteros Alvaro R. (2019+). Raíces y Tubérculos Andinos: Alternativas para la conservación y uso sostenible en el Ecuador. 2(4), 1–102.
<https://cipotato.org/wp->

content/uploads/2014/06/RTAs_Ecuador_00.pdf

Ortiz, L. (2022). Estimación experimental y teórica de la temperatura inicial de congelación del loche (*Cucurbita moschata* Duch.), la mashua (*Tropaeolum tuberosum*

r&p.) y el yacón (*Smallanthus sonchifolius* P&E.) con diferentes contenidos de agua. 2(3), 1–10.

<https://doi.org/10.25127/riagrop.20223.847>